

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 4-son (Sentyabr) 2025.

Jurnal 2023-yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: "Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal asoschilari: "Fast support and result" MChJ.

Nashr etuvchi: "Fast support and result" MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 4 (September).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: "Fast support and result" LLC (Limited Liability Company).

Publisher: "Fast support and result" LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© "Fast support and result" MChJ, 2023

Spanov Meyrhan
Mukhtar Auezov South
Kazakhstan University

Spanov Meyrhan
M. Auezov nomidagi
Janubiy Qozog'iston
universiteti

Спанов Мейрхан
Южно-Казахстанский
университет имени
Мухтара Ауэзова

Ortiqov Olim
Teacher of the Department
of Uzbek Language and
Social Sciences, Jizzakh
Branch of the National
University of Uzbekistan

Ortiqov Olim
O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali O'zbek tili va ijtimoiy
fanlar kafedrasini
o'qituvchisi

Артыков Олим
Преподаватель кафедры
узбекского языка и
социальных наук
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана

ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТДА СИЙОСИЙ ОНГ ВА ФУҚАРОЛИК ФАЛЛИГИНИНГ САЙЛОВ ЖАРAYONLARIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA: Saylov tizimi nihoyatda murakkab va dinamik hodisadir. Uning mazmuni har bir mamlakatda har xil, hatto bir mamlakat ichida ham ko'plab holatlar ta'siri ostida u o'zgaradi. Saylov tizimi – bu vakillik hokimiyatining butun tizimi-mahalliy hokimiyat organlaridan tortib mamlakat Prezidentigacha shakllanadigan kanal.

KALIT SO'ZLAR: Fuqarolarning siyosiy savodxonligi, siyosiy faollik, siyosiy madaniyat, siyosiy huquqlar, saylov qonunchiligi, siyosiy ta'lim, saylov jarayoni, fuqarolarning ishtiroki, siyosiy axborot, siyosiy bilim, siyosiy qaror qabul qilish.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

АННОТАЦИЯ: Избирательная система-невероятно сложное и динамичное явление. Его содержание в каждой стране разное, даже внутри одной страны под влиянием многих обстоятельств оно меняется. Избирательная система-это канал, по которому формируется вся система представительной власти-от местных органов власти до президента страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Политическая грамотность граждан, политическая активность, политическая культура, политические права,

избирательное право, политическое образование, избирательный процесс, участие граждан, политическая информация, политические знания, принятие политических решений.

THE IMPACT OF POLITICAL AWARENESS AND CITIZENSHIP IN A DEMOCRATIC SOCIETY ON ELECTION PROCESSES

ABSTRACT: the electoral system is an extremely complex and dynamic phenomenon. Its content is different in each country, even within the same country, under the influence of many circumstances, it changes. The electoral system is a channel in which the entire system of representative government is formed-from local authorities to the president of the country.

KEY WORDS: Citizens' political literacy, political activism, political culture, political rights, electoral law, political education, electoral process, citizen participation, political information, political knowledge, political decision-making.

KIRISH

Jamiyatni kompleks rivojlantirishning muhim sharti albatta saylov tizimi hisoblanadi. Demokratik jamiyatlarning poydevori fuqarolarning siyosiy savodxonligi hisoblanadi. Siyosiy savodxonlik bu fuqarolarning siyosiy jarayonlarni tushunish, o'z huquq va majburiyatlarini anglash, shuningdek, demokratik institutlarda faol ishtirok etish qobiliyatidir. Bugungi kunda demokratik saylov tizimlarining samaradorligi ko'pincha aynan siyosiy savodxonlik darajasi bilan belgilanadi. Shu bois, fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirish demokratik saylov tizimini mustahkamlashda, fuqarolarning faol siyosiy ishtirokini ta'minlashda va davlat boshqaruvining qonuniyligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Siyosiy savodxonlik tushunchasi va uning asosiy komponentlari mavjud, bu hodisalar fuqarolarning siyosiy

tizim, institutlar, siyosiy jarayonlar, huquq va majburiyatlar haqida bilim va tushunchalar majmuasidir. Asosiy komponentlari esa quyidagi siyosiy kategoriyalar bilan belgilanadi, yani siyosiy institutlar, qonunlar, saylov tizimi, davlat boshqaruvi haqida ma'lumotga ega bo'lish kabi ko'nikmalar.

Siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etish, o'z fikrini ifoda etish, ovoz berish siyosiy qobiliyatni aks ettiruvchi omillar, siyosiy tizimga nisbatan ijobiy qarash va ishonch

demokratik tamoyillarni qadrlash va ularga rioya qilish to'g'ri jamiyat qadriyatlari sanalishi lozim.

Demokratik saylov tizimi faqat qonunlar va tartibotlar to'plamidan iborat emas, balki uning asosida fuqarolarning siyosiy faolligi yotadi. Siyosiy savodxonligi yuqori bo'lgan fuqarolarda quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

-O'z huquqlaridan to'liq foydalanadilar, ovoz berishda faol ishtirok etadilar:

-Nomzodlar va siyosiy partiyalar faoliyatini tahlil qila oladilar, shuning uchun ongli saylov qarorini qabul qiladilar:

-Demokratik jarayonlarni himoya qilishda faollik ko'rsatadilar, saylov natijalarining adolatliliigi uchun kurashadilar:

-Siyosiy jarayonlarda faollikni oshiradilar, bu esa siyosiy tizimni yanada mustahkamlaydi. Aksincha, siyosiy savodxonligi past bo'lgan fuqarolar o'z huquqlaridan samarali foydalanolmay, demokratik jarayonlarga ishtirokini kamaytiradi, bu esa siyosiy beqarorlik va ishonchsizlikka olib kelishi mumkin.

Ma'lumki demokratik tartibotlarda fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirish yo'llari mavjud, Bular:

Siyosiy savodxonlikni oshirish uchun quyidagi strategiyalar samarali hisoblanadi:

-Ta'lim tizimini takomillashtirish:

- Maktab va oliy ta'lim muassasalarida siyosiy savodxonlikka oid fanlar (fuqarolik ta'limi, siyosatshunoslik, huquqiy bilimlar) o'qitilishi, shuningdek, amaliy mashg'ulotlar orqali siyosiy jarayonlarga tayyorlash muhim.

-Axborot va ommaviy kommunikatsiya vositalaridan foydalanish

Matbuot, televideniye, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy jarayonlar haqida aniq, ishonchli va tushunarli axborot yetkazish, fuqarolarni saylovlarga jalb qilish va

ularni o'z huquqlari haqida xabardor qilish lozim.

- Jamoatchilik tashkilotlari va nodavlat sektor faoliyatini qo'llab-quvvatlash

Nodavlat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati institutlari siyosiy ta'lim va saylov monitoringi bilan shug'ullanib, fuqarolarning siyosiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Respublikada katta qatlam ertangi siyosiy tizimni to'ldiradigan yoshlarni siyosiy faollikka jalb qilish ham katta ahamiyatli jarayon hisoblanadi. Yoshlar, jamiyatning eng dinamik va faol qatlamidir. Ularning siyosiy faolligi, saylov jarayonlarida ishtiroki va fikr bildirishlari mamlakatning kelajagini belgilovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun, O'zbekistonda yangi saylov tizimi yoshlar nigohida qanday baholanishi, ularga taqdim etilgan imkoniyatlar va ularning saylov jarayonidagi roli muhim ahamiyatga ega.

Yoshlar orasida siyosiy madaniyatni shakllantirish, ularni saylovlarda ishtirok etishga rag'batlantirish orqali siyosiy savodxonlik darajasi oshadi va kelajak avlodlarning demokratik qadriyatlarini davom ettirishiga xizmat qiladi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda siyosiy savodxonlikni oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Fuqarolarni siyosiy ta'lim bilan ta'minlash, ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish, yoshlarni siyosiy jarayonlarga jalb qilish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa mamlakatda demokratik saylov tizimini mustahkamlash va fuqarolarning

siyosiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Jahon tajribasida o'zini oqlagan aralash saylov tizimi fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi, bu esa ularning siyosiy faolligini yanada kuchaytiradi. Ushbu siyosiy tajriba milliy saylov tizimimizga joriy qilinishi natijada, milliy parlamentimiz faoliyati mustahkamlanib, siyosiy partiyalar faoliyati jadallashadi va demokratik jarayonlar rivojlanadi. Fuqarolarning siyosiy savodxonligi — siyosiy jarayonlarni tushunish, o'z huquqlari va majburiyatlarini anglash hamda demokratik institutlarda faol ishtirok etish qobiliyatidir. Aralash saylov tizimi fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirish uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

-Keng qamrovli tanlovni amalga oshirish imkoniyati bu fuqarolar nafaqat nomzodlarni, balki partiyalarni ham tanlab, siyosiy jarayonlarni chuqurroq anglashadi:

-Faol ishtirok bo'lish ko'nikmalari: Saylovchilarning tanlov erkinligi va imkoniyatlarining kengayishi siyosiy faollikni oshiradi:

-Ma'lumot olish va tahlil qilish: Aralash tizim saylovchilarni siyosiy platformalar, nomzodlar va partiyalar haqida ko'proq o'rganishga undaydi, bu esa siyosiy savodxonlikni rivojlantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, fuqarolarning siyosiy savodxonligi — demokratik saylov tizimining samaradorligi va barqarorligining asosiy omili hisoblanadi. Siyosiy savodxonlik yuqori bo'lgan jamiyatda saylovlar adolatli,

shaffof va keng qamrovli bo'ladi. Shu bois, siyosiy savodxonlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak. O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, fuqarolarning siyosiy savodxonligini oshirish mamlakatda demokratik jarayonlarni mustahkamlash va fuqarolarning siyosiy faolligini oshirishda muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston yoshlariga bayram tabrigi". 30.06.2024. <https://president.uz/uz/lists/view/7361>

2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston mahalla tizimi xodimlari va faollariga tabrigi". 22.03.2023. <https://president.uz/oz/lists/view/6077>

3. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2023 yil 26 sentyabr kuni mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi. <https://president.uz/uz/lists/view/6695>

4. Qadambayeva O. Yangi O'zbekiston Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali. 2024

5. Расширение политического участия молодежи на всех этапах электорального цикла: Руководство по передовой практике // Программа развития ООН. Январь 2013. - с.16.

6. Ortiqov O. IQTISODIY QADRIYATLARNING JAMIYAT

BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI
O'RNI: [https://doi.
Org/10.5281/zenodo. 13937875](https://doi.org/10.5281/zenodo.13937875)
//International scientific and practical
conference. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C.
17-19.

7. Ortiqov O. ZAMONAVIY
AXBOROT VOSITALARINING YOSHLAR
MA'NAVIYATIGA TA'SIRI //Journal of
Contemporary World Studies. – 2024. –
T. 2. – №. 2. – C. 31-34.

8. Ortiqov O. ZAMONAVIY
OILADA IQTISODIY
QADRIYATLARNING O'RNI:
[https://doi. Org/10.5281/zenodo.
13937847](https://doi.org/10.5281/zenodo.13937847) //International scientific
and practical conference. – 2024. – T. 1.
– №. 3. – C. 14-16.